

УТИЦАЈ ФИНАСТЕРИДА НА АКТИВНОСТ АЦЕТИЛХОЛИНЕСТЕРАZE И ПАРАМЕТРЕ ОКСИДАТИВНОГ СТРЕСА МОЗГА У ХЕПАТИЧНОЈ ЕНЦЕФАЛОПАТИЈИ ИЗАЗВАНОЈ ТИОАЦЕТАМИДОМ КОД ПАЦОВА

Аутор: Долика Васовић

E-mail: dolika.vasovic@gmail.com

Ментор: асист. др Душан Младеновић

Институт за патолошку физиологију „Љубодраг Буба Михаиловић“, Медицински факултет Универзитета у Београду

Увод: Патогенетску улогу у развоју хепатичне енцефалопатије (ХЕ) имају поремећаји глутаматергичке, ГАБА-ергичке и холинергичке трансмисије, као и оксидативни стрес. Финастерид, инхибитор 5 α -редуктазе, смањује синтезу неуростероида и ублажава ток ХЕ.

Циљ рада: Циљ рада је био да се испита утицај финастерида на липидну пероксидацију и активност ацетилхолинестеразе и супероксид дизмутазе (SOD) у мозгу пацова у ХЕ изазваној тиаоцетамидом.

Материјал и методе: Мужјаци пацова *Wistar* соја су подељени у следеће групе: 1. контрола; 2. група третирана тиаоцетамидом, ТАА (900 мг/кг); 3. група третирана финастеридом, ФИН (150 мг/кг); 4. група третирана финастеридом и тиаоцетамидом, ФИН+ТАА. Дневне дозе ТАА (300 мг/кг) и ФИН (50 мг/кг) су администриране интраперитонеално током три узастопна дана, а у ФИН+ТАА групи финастерид је примењен 2 сата пре сваке појединачне дозе ТАА. Параметри оксидативног стреса и активност ацетилхолинестеразе су одређени у мозгу 24 часа након третмана.

Резултати: Ниво малондиалдехида је био значајно нижи у кортексу ($p < 0,01$) и значајно виши у таламусу ($p < 0,01$) у ФИН+ТАА у односу на ТАА групу. Активност SOD је била значајно виша једино у кортексу животиња из ТАА групе и у кортексу, хипокампусу и нуклеусу каудатусу животиња из ФИН+ТАА групе у односу на контролу. Претретман ФИН-ом је спречио пораст активности ацетилхолинестеразе у таламусу и нуклеусу каудатусу изазван ТАА-ом. Ниво малондиалдехида корелише негативно у таламусу и позитивно у нуклеусу каудатусу са активношћу ацетилхолинестеразе.

Закључак: Финастерид показује регионално селективне ефекте на липидну пероксидацију у мозгу у ХЕ изазваној тиаоцетамидом код пацова. Инхибиција ацетилхолинестеразе представља додатни могући механизам прооксидативног дејства финастерида у таламусу и антиоксидативног дејства у нуклеусу каудатусу.

Кључне речи: хепатична енцефалопатија, финастерид, липидна пероксидација, ацетилхолинестераза, пацови

THE EFFECTS OF FINASTERIDE ON ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY AND OXIDATIVE STRESS PARAMETERS IN BRAIN OF RATS IN THIOACETAMIDE-INDUCED HEPATIC ENCEPHALOPATHY

Author: Dolika Vasovic

E-mail: dolika.vasovic@gmail.com

Mentor: Dusan Mladenovic, TA

Institute of patophysiology „Ljubodrag Buba Mihailovic“, School of Medicine, University of Belgrade

Introduction: Mechanisms involved in the pathogenesis of hepatic encephalopathy (HE) include oxidative stress and alterations in glutamatergic, GABAergic, and cholinergic transmission. Finasteride inhibits neurosteroid synthesis and improves the course of HE.

The Aim: The aim of this study was to investigate the effects of finasteride on lipid peroxidation, acetylcholinesterase and superoxide dismutase (SOD) activity in rat brain in thioacetamide-induced HE.

Material and Methods: Male *Wistar* rats were divided into the groups: 1. control; 2. thioacetamide-treated, TAA (900 mg/kg); 3. finasteride-treated, FIN (150 mg/kg); 4. group treated with finasteride and thioacetamide (FIN +TAA). Daily doses of FIN (50 mg/kg) and TAA (300 mg/kg) were administered intraperitoneally during three days and in FIN+TAA group FIN was administered 2h before every dose of TAA. Oxidative stress parameters and acetylcholinesterase activity were determined in the brain 24h after the treatment.

Results: Malondialdehyde level was significantly lower in the cortex ($p < 0,01$) and higher in the thalamus ($p < 0,01$) in FIN+TAA vs. TAA group. SOD activity was significantly higher only in the cortex in TAA, and in the cortex, hippocampus and caudate nucleus in FIN+TAA vs. control group. FIN pretreatment prevented TAA-induced increase in acetylcholinesterase activity in the thalamus and caudate nucleus. Malondialdehyde level correlates negatively in the thalamus and positively in caudate nucleus with acetylcholinesterase activity.

Conclusion: Finasteride has regionally selective effects on lipid peroxidation in the brain in thioacetamide-induced HE in rats. Acetylcholinesterase inhibition represents an additional potential mechanism of prooxidative role of finasteride in the thalamus and antioxidative role in caudate nucleus.

Keywords: hepatic encephalopathy, finasteride, lipid peroxidation, acetylcholinesterase, rats